

ТЕМА НОМЕРА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ (ЧАСТЬ 2)

УДК: 330.352

DOI: 10.5281/zenodo.15072888 <https://zenodo.org/record/15072888>

EDN: CZQXHO

ШКОЛА ЦАГОЛОВА: СОДЕРЖАНИЕ, НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Хубиев Кайсын Азретович¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

Ключевые слова: научная школа, научно-исследовательская программа, Школа Цаголова, методология, методологическая самодостаточность, система законов и категорий, исходное отношение, основное отношение, основной закон, собственность

Для цитирования: Хубиев К.А. Школа Цаголова: содержание, научное и практическое значение // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 48-64.

TSAGOLOV SCHOOL: CONTENT, SCIENTIFIC SIGNIFICANCE AND PRACTICAL SIGNIFICANCE

Kaysin A. Khubiev

Doctor of Economics, Professor of the Political Economy Department in the Faculty of Economics in Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (khubiev48@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

Keywords: scientific school, research program, Tsagolov school, methodology, methodological self-sufficiency, system of laws and categories, basic relation, basic relation, basic law, property

For citation: Khubiev K.A. Tsagolov school: content, scientific significance and practical significance. Problems in Political Economy. 2025;1(41):48-64.

JEL codes: A11, A12, A22

Специфика Школы Цаголова

Трудности в определении содержания и научного значения Школы Цаголова определились на уровне понятия научной школы вообще. Именующиеся в литературе определения обращают внимание на очень важные моменты: наличие ло-

¹ © Хубиев К.А., 2025

гически и методологически оформленного знания, оригинальные и признанные достижения отечественного и мирового уровня, расширение круга участников, вовлеченных в исследовательский процесс и т.д. Особо отмечается роль лидера как яркого и крупного ученого в данной отрасли знания.

Совокупности критериев научной школы, изложенных в отечественной литературе, в наибольшей степени соответствует научно-исследовательская программа (НИП) Локатоша в зарубежной литературе по философии науки. В ней содержится все перечисленное. Можно добавить наличие понятий «твердое ядро» и «защитный пояс» научно-исследовательской программы. На схожесть Школы Цаголова и Научно-исследовательской программы И. Локатоша обратила внимание ученица Н.А. Цаголова, специализирующаяся в области истории научной мысли, Н.А. Шапиро (Шапиро, 2015, с. 78-83). Достаточно подробно показаны симметричные совпадения признаков Школы Цаголова и основных моментов НИП Локатоша. Например, «твердому ядру» Локатоша в Школе Цаголова соответствовала диалектическая связь исходного и основного отношений и основной закон, а «защитному поясу» соответствовала развернутая на их основе теоретическая система. Основным смыслом названной работы Н.А. Шапиро состоит в том, чтобы доказать единство научного процесса, независимо от некоторой изолированности двух направлений в конкретно исторических условиях.

Это были очень важные наблюдения и соответственно выводы, но отражали не все важные особенности Школы Цаголова. Прежде всего следует обратить внимание на междисциплинарность, которая не была специальным предметом у Локатоша. Опираясь на генетический метод, который был органичен для диалектики, Школа Цаголова, его представители, опирались на положения биологической и генетической науки, широко используя понятия «экономическая клеточка», «система», «организм» и т.д. Политическая экономия в широком смысле, которую разрабатывала Школа Цаголова, большое внимание уделяла переходным отношениям, их типам, структуре переходов. В шестидесятые годы прошлого века естественные науки активно занимались исследованием переходных состояний превращений веществ. Междисциплинарность, которую принято сейчас активно обсуждать, изначально была принята в Школе Цаголова и составляла одно из ее конкурентных преимуществ.

И тем не менее, самое главное в Школе Цаголова была ее *методологическая самостоятельность и самодостаточность*. Важность этой ее особенности трудно переоценить. Для доказательства этого утверждения обратимся к судьбе кейнсианства. Д.М. Кейнс, который заслуженно считается самым выдающимся экономистом двадцатого века, в своем главном труде заявил, что берется опровергнуть основы той теории (неоклассической), на которой сам вырос. Но опрокинуть неоклассическую теорию ему не удалось. Более того, его теория в препарированном виде превратилась в одно из направлений мейнстрим. Почему? Основная причина в собственной методологической недостаточности. Свою методологию Кейнс разрабатывал под названием «экономический образ мышления» и ее основные положения изложил в главе о ценообразовании (Кейнс, 1978, с. 367-386). Но самодостаточности в методологии не достиг, т.к. не оторвался от «пуговины» маржиналистского метода и, напротив, довольно широко его использовал. За это ухватилась неоклассика, крепко «обняла» теорию Кейнса и подчинила ее себе. Теория, кото-

рая намеревалась совершить переворот в науке, превратилось в одно из послушных течений опровергаемого.

Главной причиной такого итога явилась недостаточная методологическая самостоятельность. То, что было написано о самодостаточности Школы Цаголова, имело очень глубокий смысл и большое значение, поскольку именно по этой причине ее никто не смог подмять или подчинить, а тем более опровергнуть. Школу Цаголова могли ругать, ее могли замалчивать, оболгать, но критически преодолеть ее не удалось никому в советский и постсоветский период. В чем состоит суть этой школы? Если коротко, то это разработка собственной оригинальной системы экономических законов и категорий, основанной на *своей методологии*. Тема сложная и емкая, более подробно она изложена в книге, посвященной 100-летию со дня рождения Н.А. Цаголова (Хубиев и др., 2004).

Постижение законов как повторяющихся причинно-следственных связей – есть цель науки, причем не только экономической. Но законы не одинаковы по своему содержанию, влиянию на функционирование предмета и по уровням расположения в системе. Поэтому возникает необходимость их систематизации. Но о каких законах идет речь и как их систематизировать? Та система, в рамках которой сформировалась Школа Цаголова, почитала объективные экономические законы. Поскольку их наличие иногда оспаривается, приведем закон разделения труда, который обоснован, сопровождается и движим законом сравнительных преимуществ. Этот закон лежит в основе не только экономического, но и всего цивилизационного развития, если экономику рассматривать как материальную основу цивилизации.

Сами законы тоже связаны между собой причинно-следственными и обратными связями в определенной логике. И суть Школы Цаголова состоит именно в разработке оригинальной системы законов и категорий. А для этого требовалась разработка своей методологии. Помимо объективных законов существуют еще психологические и «бумажные законы». Последние творятся соответствующими властными органами.

На объективных законах выросла и базируется политическая экономия. Субъективно-психологические законы – это удел неоклассики, хотя и там объективные законы тоже признаются, например, в разделе, посвященном теории производства. А «бумажные законы» – это предмет неинституциональной экономической теории.

На основе сказанного, вполне возможен синтез политической экономии и неинституциональной экономической теории. Например, на основе сравнительных и абсолютных преимуществ складываются свободные взаимно выгодные соглашения. После достижения всех договоренностей они оформляются бумажными контрактами. Здесь обе теории взаимосвязаны и предмет каждой определен. Комплементарность двух теорий, отражающих два типа законов, очевидна, как и предметная специфика каждой.

Что касается неоклассики, тот раздел, который называется теорией производства, основан на объективных экономических законах. И здесь тоже есть основания для синтеза, поскольку данный раздел в основном заимствован из политической экономии. Одной из центральных тем теории производства является «нулевая экономическая прибыль», которая достигается конкуренцией. Это положение симметрично теории образования средней прибыли в политической экономии, причем с разделением внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции.

Вопрос о взаимодействии основных направлений экономической теории имеет значение для перспективы развития самой экономической теории. На основе объективной связи и взаимодействия основных направлений экономической теории на кафедре политической экономии экономического факультета МГУ, на базе описанного выше подхода, были «нащупаны» точки развития. Опираясь на взаимодействие основных направлений экономической теории – Политической экономии и Экономикс – велись исследования и защищались диссертации, публиковались научные работы. Был намечен прорыв, опираясь на который можно было расширять научное пространство, и кафедра была готова ответить на вызовы, в том числе и современные, связанные с необходимостью создания своей системы экономического образования, после выхода из Болонского процесса.

Формирование школы Цаголова и ее основное содержание

Научные знания развиваются по определенной логике. Если не уничтожены материально-технические носители, то один раз полученные знания составляют основу для дальнейшего развития, если ученые добросовестно относятся к достижениям предшественников. Эта позитивная логика течения науки была нарушена в 90-е годы прошлого столетия, когда корыстная предвзятость сопровождалась изъятием политической экономии из научно-образовательного процесса и системы государственной финансовой и иных форм поддержки. Даже в экономической науке времен советского периода, когда в ней было немало идеологического, целые поколения ученых трудились над получением нового научного знания. По отношению к ним несправедливы упреки в том, что их труд был посвящен исследованиям плановой социалистической экономики. Науке свойственно исследовать ту реальность, в которой живут и трудятся ученые. История науки состоит из трудов, посвященных ушедшим эпохам, не утратив своей актуальности и послужив звеном развития научного процесса. Важная миссия науки – донести результаты научных достижений прошлого до будущих поколений. Материалы журнала «Вопросы политической экономии» тоже посвящены этой благородной функции.

К числу ярких представителей экономической теории советского периода принадлежит школа Н.А. Цаголова. Молодые исследователи могут ознакомиться с работами Н.А. Цаголова в изданном трехтомнике его избранных произведений и прежде всего с двухтомным Курсом политической экономии, созданным под его руководством². В рамках ограничений журнальной публикации мы будем ссылаться лишь на отдельные работы, в которых наиболее концентрированно отражены его методологические и теоретические позиции.

С позиций сегодняшнего времени можно утверждать – результаты работы коллектива кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова оказались выдающимся научным результатом «оттепели» 60-х годов прошлого века в области экономической теории. Вспомним, что самым престижным в советский период считался научный труд, удостоенный официального статуса учебника. В учебно-образовательном процессе он занимал монопольное значение и конкуренции между учебниками одного итого же предмета и статуса не могло быть.

² Тем, кого заинтересует ознакомление со Школой Цаголова, мы рекомендуем начать с изучения Методологического введения к третьему изданию Курса (Курс политической экономии, 1973, с. 5-45). Это поможет освоению общей логики теоретической системы.

В 50-е годы прошлого века официальный статус учебника по политической экономии имел учебник ИЭ АН СССР под редакцией К.В. Островитянова (Политическая экономия, 1954). Методологическая основа названного учебника опиралась на положения работ И.В. Сталина (Сталин, 1950, с. 72). Самой фундаментальной основой всех способов производства была названа собственность вообще и собственность на средства производства³. Это положение находило свое подтверждение в фактах из экономической истории. Однако при построении научного курса стала обнаруживаться недостойность уровня и содержания методологической основы, справедливой для популярного изложения исторического материализма.

Названная «оттепель» 60-х годов в СССР открыла возможности для самостоятельного творчества в разработке научного курса политической экономии. Такая работа требовала критического подхода к методологии, заложенной в основу официального учебника. Несколько коллективов принялись за такую работу, но большинство из них воспроизводили методологию, воспринятую из прежнего официального учебника. Никому не удалось продвинуться до уровня методологической самостоятельности. Исключением оказался только коллектив кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова⁴. Только ему удалось разработать курс политической экономии на принципиально новой методологии, соответственно, с особыми теоретическими результатами. Остальным попыткам не удалось отойти от методологии официального учебника.

Для получения оригинального результата потребовалась огромная творческая работа, в процессе которой формировалась научная школа. Как и для формирования любой научной школы, решающее значение имела роль лидера коллектива. Им оказался Н.А. Цаголов, который возглавил университетскую кафедру в конце 50-х годов. Среди его работ необходимо выделить небольшую статью (по сути, это были тезисы доклада) «Актуальные вопросы методологии политической экономии» (Цаголов, 1982, с. 164–171), в которой в краткой, емкой, но убедительной форме излагались коренные вопросы методологии, послужившие основой нового научного курса политической экономии. Впервые был поставлен вопрос о научной системе курса и было заявлено: «Не может быть подлинной науки без системы». Это заявление было предвестником существенных изменений, поскольку официальный учебник и другие пособия даже не сдержали постановки вопроса о системе. Этим объяснялась недостаточная логическая целостность, элементы эклектичности и, соответственно, недостаточный уровень научности отображения экономической реальности. Критический подход к устоявшейся традиции обязывал выдвинуть и обосновать свою методологию и соответствующую ей теоретическую систему. Н.А. Цаголов повторял, что главным критерием уровня научного знания является системное отображение объекта исследования. В частности, в упомянутой и иных публикациях он подробно раскрывал это утверждение.

Приступать к решению столь сложной задачи было непросто. Кроме научной смелости помощь оказали обширные и глубокие знания истории экономической науки, знакомство с методологией естественных и гуманитарных наук. Позиция

³ Эти же положения были повторены в работе «Экономические проблемы социализма в СССР», написанной после знаменитой экономической дискуссии 1951 года, проведенной под непосредственным руководством Сталина.

⁴ Первое издание «Курса политической экономии» под ред. Н.А. Цаголова вышло в 1963 г. Второе издание состоялось в 1970 г., третье издание – в 1973–1974 гг.

авторов Курса формировалась по законам развития науки и опиралась на достижения в своей предметной области. Прежде всего это была методология и логика «Капитала» К. Маркса. Из нее был извлечен и следующий важнейший принцип, изложенный в упомянутых кратких тезисах доклада: «Без соподчинения элементов нет системы». Н.А. Цаголов осознавал, что это положение относилось к любой отрасли развитого научного знания. В любой органической системе ее элементы выполняют разную функцию, в том числе и системообразующую. Задача науки состоит в том, чтобы ее раскрыть, отобразить. Авторы Курса, как отмечалось, брали за основу логику и методологию научной системы «Капитала» Маркса, выдающийся в истории науки созданный вариант научной системы. Но опорой на «Капитал» авторы не ограничивались. Более широким научным планом был охват развития органически целостных систем, которые присущи естественным наукам. Практический и научный опыт идеи развития, показывали закономерности усложнения развивающихся объектов (организмов). Учитывая опыт развития науки, авторы Курса встали на путь исследования экономики как органически целостной и развивающейся системы. Это положение системного подхода было заявлено в следующей формуле: «Без движения от простого к сложному нет системы». Учитывался опыт других наук, исследующих органически развивающиеся системы. В политической экономии формировался уникальный опыт применения междисциплинарной методологии. Он проявлялся и в том, что разработки методологических проблем сопровождались использованием понятий «клеточка», «генетический код», «развивающийся организм» и др. Методологический принцип движения от простого к сложному выдвинул важнейшую проблему движения от абстрактного к конкретному. В этой связи в тех же тезисах доклада столь же чеканно была заявлена формула: «Без восхождения от абстрактного к конкретному нет системы».

Приведенные выше методологические принципы были сформулированы после выхода первого издания «Курса», но они были выработаны раньше и были отражены в первом издании. Появление этих формул и их объяснение было связано с тем, что Курс был встречен фронтальной критикой. Необычное и непривычное для большинства явление в научно-образовательном пространстве нужно было объяснять и доказывать. Самую острую критическую реакцию вызвали два последних методологических принципа. Влиятельные сторонники официального учебника резко отрицали метод восхождения от простого к сложному, соответственно, и от абстрактного к конкретному. К.В. Островитянов отстаивал прямо противоположный принцип. Он заявлял, что специфика политической экономии социализма требует применения метода движения от общей характеристики экономики к раскрытию ее отдельных отношений (Островитянов, 1973, с. 406). В качестве таковой общей основы объявлялась, как отмечалось выше, собственность. Этот подход предлагалось применять при исследовании всех способов производства. При таком общем подходе оппоненты сталкивались с логикой и методологией «Капитала», как минимум при описании исторически конкретного способа производства (капитализма). А у авторов «Курса» была более сложная задача, связанная с разработкой системы экономических категорий социализма, и таким образом реализовать свой подход, основанный на логике «Капитала» на новом предмете. А для развертывания системы социализма опереться было не на кого. Коллективу, под руководством Н.А. Цагорова, приходилось самостоятельно решать довольно сложную научную задачу.

Одной из самых трудных проблем оказалось научная разработка исходного отношения социализма, эквивалентного по своему значению «экономической клеточки» капитализма в «Капитале». Авторы Курса, разработчики данной проблемы, на себе ощутили выражение Маркса: «Всякое начало трудно», но справились и с этой задачей, выдвинув, обосновав идею плановости и реализовав ее с системой категорий социализма.

Полемизируя с оппонентами по центральному методологическому вопросу, Н.А. Цаголов не отвергал метод исследования от общего к частному. Но он относил этот метод только к начальным этапам формирования научного знания. В этой связи, в Школе Цаголова довольно подробно исследовалось движение от эмпирически конкретного к изучению отдельных сторон предмета. Это считалось начальным этапом научного исследования. Собственно системное исследование выстраивается на «обратном» пути «собрания» изученных отдельно элементов. На этом этапе дополнительно определяется функциональное значение каждого элемента и его место в системе внутренних связей, соединяющих элементы в функционирующей и развивающейся целостности. Признавая необходимость разработки отдельных элементов предмета на начальном этапе исследования, авторы Курса отказывали оппонентам в том, чтобы считать его системным уровнем исследования⁵.

Дискуссия выделила тему собственности в большую особую проблему. Она называлась оппонентами тем самым общим началом, с чего начинается экономическая система. Маркс, конечно же, понимал историческое значение собственности как в зарождении способов производства, так и в их функционировании как источников (действительных и мнимых) образования форм доходов. Видел развернутый и комплексный характер данной категории и считал необходимым исследовать ее содержание через систему производственных отношений. Но логика «Капитала», не давала оснований считать собственность логическим началом системы капиталистического способа производства. Важность категории «собственность» не отрицалась. Но также нельзя было ее наделить методологической ролью исходного отношения в силу ее общего характера, поскольку при этом нарушалась бы логика восхождения от абстрактного к конкретному. Авторы Курса, исходили из работ классиков политической экономии и ориентировались на позиции, согласно которым собственность, как важная и общая категория, раскрывается через систему отношений и процессов присвоения. Даже по прошествии лет нельзя утверждать об исчерпанности этой дискуссии, имея в виду очень тесную связь с правовыми отношениями и возникновением неоинституциональных теорий прав собственности. Курс имел достаточно аргументированную методологическую позицию для решения проблемы начала в создании системы законов и категорий политической экономии.

Для развертывания метода восхождения от абстрактного к конкретному требовалось методологически обосновать и теоретически раскрыть такие базовые ка-

⁵ Пожалуй, самым фундаментальным уровнем расхождения авторского коллектива Курса и руководства официального Учебника было противостояние методологий от «общего к частному» и от «абстрактного к конкретному». Для авторов Курса принцип от «общего к частному» был этапом научного исследования, предшествующего реализации принципа от «абстрактного к конкретному». У оппонентов последнему принципу места не находилось. Они отвергали его, ссылаясь на принципиальную особенность социалистической системы. Между тем оба эти принципа, с определением логического места каждого из них, независимо друг от друга, были описаны двумя величайшими экономистами XIX и XX веков: Марксом и Кейнсом.

теории как исходное отношение, основное отношение, основной экономической закон. Выделялись структурные уровни отношений, прямые и обратные связи и т.п. Работа над Курсом знаменовала период методологического ренессанса в политической экономии. Это было самое интересное и привлекательное время для учебы и работы в творческом коллективе.

Место исходного отношения социализма заняла планомерность. Обоснованию этого положения посвящены работы Н.А. Цаголова и других авторов. Позиция Н.А. Цаголова по теоретическому содержанию и методологическому значению планомерности как исходного отношения социализма наиболее полное отражение получила в работе «Народнохозяйственная планомерность – специфическая черта социализма» (Цаголов, 1983, с. 42-66).

Сегодня, в силу отсутствия плановой экономики, можно с более высокой степенью объективности оценить содержание и значение этой категории для системы. Учтем, что планомерность возникла до социализма, на монополистической стадии капитализма. Причем речь идет не о планомерности внутри капиталистического предприятия, а о «межфирменной» планомерности, т.е. о планомерности в рамках экономического сообщества.

На практике планирование на разных уровнях реализуются в развитых и развивающихся странах. Вопросам планирования посвящены труды зарубежных экономистов (Дж. Гелбрейт). В упомянутой работе Н.А. Цаголов большое внимание уделяет планомерности в рамках государственно-монополистического капитализма и называет ее «неполной планомерностью». Подробно описывается пространство, в котором монополистической (неполной) планомерностью вытесняются товарные отношения. Н.А. Цаголов настойчиво доказывает, что «неполная планомерность» не превратится спонтанно в «полную планомерность» без появления нового основного экономического отношения, нового способа производства, как и товарные отношения не могут превратиться во всеобщую форму хозяйства без появления основного отношения капитализма – отношения наемного труда и капитала.

Превращение планомерности во всеобщую народнохозяйственную форму требует преодоления отчуждения производителей от средств производства, обобществления в рамках народного хозяйства с тем, чтобы появилось важнейшее условие для хозяйствования в рамках всего общества и за счет всего общества. Для распределения ресурсов, в соответствии с целеполаганием в пределах всего общественного производства, должен образоваться субъект, ассоциированный в рамках всей экономики. Это свойство планомерной, а не товарной формы движения экономики. Это существенно новая система формирования связей и воспроизводственных процессов. Ее основу составляет непосредственно общественный характер труда, отличавшийся от частной формы труда в товарном хозяйстве. Это существенные черты исходного отношения нового способа производства. В исходном пункте исторически и логически «полная» или народнохозяйственная планомерность появляется в новом качестве, но ей тоже необходимо проходить свои уровни развития внутреннего содержания. Новое качество народнохозяйственной планомерности (пусть пока и незрелое) в исходном пункте формирования новой системы обеспечивается возникновением нового основного отношения – соединения средств производства с непосредственными производителями. Образуются

сложные связи взаимозависимостей, взаимообусловленностей исходного и основного отношений. Рассмотрим кратко два вопроса касательно этих сложных взаимосвязей.

1. Школой Цаголова от классической политической экономии наследована идея «экономической клеточки», теоретически раскрыла ее содержание и применила для реализации метода восхождения от абстрактного к конкретному для создания системы экономических категорий. Но «клеточка» – это отдельное абстрактное отношение. Свойство исходного отношения в рамках системы она получает только развертываясь во всеобщую форму. А свойство ее всеобщей формы не может быть представлено как просто выросшая «большая клетка». В пространстве одинаковой совокупности всех товарных отношений образуется товарная форма хозяйства с важнейшей функцией связи производства и потребления именно в этой товарно-рыночной форме. По симметричной логике (не по содержанию) можно, очевидно, считать, что отдельное планомерное отношение в рамках монополии есть «планомерная клеточка», поскольку именно в рамках данного отношения содержатся черты планомерности, включая непосредственно общественный характер труда и непосредственную связь производства и потребления в рамках этой единичной формы. Но как всеобщая форма с функциями непосредственно общественной связи производства и потребления в масштабах общественной целостности планомерность образует существенно новую «плановую форму хозяйства». Школе Цаголова принадлежит разработка категории «форма хозяйства», которая имела как теоретическое, так и методологическое содержание.

2. Диалектика соотношения исходного и основного отношений содержит важный практический смысл. В 90-х годах в России был взят курс на переход к рынку, т.е. к товарной экономике как системе. Превращение товарной экономики во всеобщую форму, как уже отмечалось, может произойти только одновременно с происхождением основного отношения (наемного труда и капитал). Эти диалектически взаимосвязанные превращения составляют достаточное основание для капитализации экономики и общества. При этом слово «капитализм» не было принято употреблять. Граждан России поддразнивали прилавочным благополучием стран с «рыночной экономикой»; убеждали в том, что разовьется конкуренция производителей, которая даст технический прогресс с последующими результатами.

Рынок как сфера товарного производства и обмена существовал на протяжении тысячелетий. Но сам рынок не образовывал способа производства, а исторически «пронизал» все способы производства. Способы производства менялись, а рынок сохранял свою качественную определенность, изменяясь в ареале распространения и уровне развития. Исторически не зафиксирован «рыночный способ производства» или «рыночная формация». В реформах 90-х замалчивалось возникновение нового отношения – отделения работников от средств производства и частное присвоение. Скрывалось главное – появление основного отношения капитализма, которое приобретало товарную форму. Диалектические превращения двух разных отношений образует генетическое основание капитализма. Единство двух неразрывных отношений (исходного и основного) образует основу способа производства как при его зарождении, так и при разрушении. Эта диалектика отношений и практические последствия их изменений были наглядно и убедительно

продемонстрированы на историческом примере России в начале 90-х годов и имеют продолжение.

Прикрываясь риторикой прихода к рынку, Россию вели в капитализм через смену двух пар отношений двух способов производства. Под названием «либерализация» была разрушена плановая форма хозяйства и вводился стихийный рынок. Под рубрикой «приватизация» разрушалось основное отношение социалистической экономики и внедрялось основное отношение капитализма. Товарная форма хозяйства снова приобрела всеобщую форму с «помощью» основного отношения, которое, в свою очередь, тоже приняла товарную форму. Но следует отметить, что на этот раз история не очень охотно приняла возрождение капитализма в России. Если в XIX в. первое, естественно-историческое зарождение капитализма в Россию дало бурное развитие экономики, то второе ее появление в результате исторически попятного движения истории, обернулось противоположным результатом: примитивизацией технологий и обнищанием населения, и даже депопуляцией. Попытка обратить историю вспять не была ни естественно-исторической, ни объективно-необходимой. Школа Цаголова содержала теорию переходной экономики, которая полностью раскрывала замысел, суть и последствия затеваемых преобразований. Она прямо указывала на красную черту в развитии товарного производства, переступив которую система разрушает свои основы планового социалистического хозяйства и открывает путь к капитализации. Именно поэтому политическая экономия в лице школы Цаголова подвергалась критике, обругиванию, в лучшем случае замалчиванию. Такие были времена, другие были кумиры, и чем обернулось внедрение их проектов, теперь хорошо известно.

С научных позиций школы Н.А. Цаголова можно рассмотреть и теорию «конвергенции», которая получила некоторую популярность. В свое время Н.А. Цаголов рассматривал взгляды Дж. Гелбрейта о том, что технотруктура «бесшумно» вытесняет частную собственность из экономики и экономическая власть переходит к менеджменту компаний.

С позиций методологии школы Цаголова об элементах «смешанной экономики», можно говорить о взаимодействии форм хозяйства (товарной и планомерной), но не о конвергенции способов производства. Для конвергенции на уровне способов производства требуются существенные изменения в содержании основных отношениях. Странники конвергенции не доводят свой анализ до уровня основного отношения. Даже положения Д. Гелбрейта о «вытеснении частной собственности» не решает эту задачу. Достаточно обратиться к слияниям и поглощениям, где решения принимают не наемные менеджеры, а собственники. Изменения в отношениях наемной формы труда (основное отношение) происходят при капитализме, особенно в секторе инновационной экономики и IT-технологиях. Здесь имеются основания для новых исследований. Методология и основанная на ней теория Школы Цаголова содержат такие возможности. А пока практика не показывает примеры уступки собственности и экономической власти наемному менеджменту в масштабах, позволяющих говорить о реальной конвергенции.

Недавняя собственная драматическая история позволяет предметно оценить актуальность и практическое значение экономической теории и ее методологии. Одной из важнейших ее функций науки является определение исторически верно-го ориентира для поступательного развития общества, предостережение от оши-

бочных, разрушительных решений и преобразований, прогнозирование последствий попятных исторических движений. Методология и теория Школы Цаголова содержала достаточный научный арсенал для того, чтобы защитить страну от исторически ошибочных шагов, с тяжелыми последствиями для экономики и общества. Но не было средств пропаганды и сил политической поддержки для уровня их нормативного применения. Однако работа по альтернативным оценкам реформ, анализу их разрушительных результатов и перспектив, а также по выработке альтернативных практических предложений не прекращалась.

Практически значимые вопросы

Драматическая судьба политической экономии в России совпала с судьбой самой экономики, но не в силу их единства. Теория в лице политической экономии критически относилась к тем преобразованиям, которые очевидным образом вели к капитализации России радикальной сменой исходного и основного отношений способов производства. Политическая экономия социализма не могла быть использована для перехода от плановой экономики к рыночной в силу их прямой противоположности. В научно-образовательном пространстве того времени не было теории перехода от плановой социалистической экономики к рыночно-капиталистической. Наличие подобных сюжетов в предмете политической экономии выглядели бы нелогичными и по той причине, что основной исторической линией в рамках политической экономии было восходящее развитие. Откатные движения (реставрации) могли рассматриваться как исторически случайные и недолговременные. Но это не означало полного отсутствия методологических и теоретических основ для научного анализа затеваемых и происходящих изменений и для выработки экономической политики с иным социально-экономическим вектором изменений в обществе.

Политическая экономия разрабатывалась в «широком смысле», охватывающей восходящее историческое развитие со сменой социально-экономических систем от менее развитых к более высоким. В ее составе содержался ценнейший материал по теории и методологии перехода между социально-экономическими системами, включая тщательный анализ переходных экономических форм и отношений. В научном арсенале теории межсистемных переходов имелся целый комплекс научных положений, которые можно было использовать тогда и в современных условиях. Приведем только некоторые из них.

- Объективной необходимостью межсистемных переходов являются требования технологического и социально-экономического прогресса.
- Межсистемные переходы требуют созревания социальных условий и факторов. Важнейшим из них является образование социального субъекта, мотивированного в развитии производительных сил.
- Межсистемные переходы требуют перераспределения собственности и экономической власти. Оно должно быть в пользу созидательных слоев общества, чьи интересы прямо связаны с технологическим прогрессом и экономическим развитием.

К концу восьмидесятих годов прошлого столетия в России (и бывшем СССР) созрела объективная необходимость перемен. Перемен внутрисистемных, но не межсистемных, а тем более не исторически попятных межсистемных фундаментальных преобразований. Но принятая тогда стратегия преобразований не со-

держала позитивных признаков развития производительных сил и социального развития. Не только общее направление, но формы, темпы и методы оказались неадекватными с точки зрения развития. Политика доминировала над экономикой в одной из самых деструктивных форм. Ставились и решались задачи разрушения прежней системы любой ценой. А ценой оказался спад производства больше, чем в Великую депрессию и сопоставимый с уровнем падения производства в разгромленной Германии в 1945 году. Задачи прогресса технологического, социального и более эффективного распределения и использования ресурсов не ставились. Собственность и экономическая власть распределялись не в пользу созидательных слоев общества, а в пользу паразитических слоев преимущественно компрадорской ориентации. Свое личное благополучие новые владельцы имущества и ресурсов строили за пределами источников своих доходов. Эшелонированная коррупция буйно проросла на почве социально-экономической деформации, созданной политическим доминированием над экономикой. Теория межсистемных переходов была научным препятствием перехода России на путь исторически попятного движения к примитивной капитализации экономики и общества. Но в доминирующих в тот период политических кругах не было заинтересованности в защите страны от разорения и разграбления. Наоборот, такие теории только мешали корыстной мотивации и замыслам реформаторов. В их интересах было подобные теории замолчать, а еще лучше снять из научно интеллектуального оборота. Так политическая экономия лишалась основных признаков гражданства. Она не была формально запрещена, но была исключена из образовательного процесса снятием ее в качестве обязательной дисциплины из учебных планов, прекратилось ее финансирование, государственная и грантовая поддержка. В результате учащиеся всех уровней лишились фундаментального экономического образования, научно-исследовательский процесс тоже утратил определенный уровень фундаментальности, который так необходим, особенно сейчас для исследования новой турбулентной реальности в национальной и мировой экономике.

В основании любой экономической системы находятся собственность⁶ и экономическая власть и от того, интересы каких социальных слоев общества они отражают, зависит качественная определенность всей системы. Касательно собственности и экономической власти реформы должны проводиться в интересах созидательных слоев общества, которые заинтересованы в технологическом и социально-

⁶ Под собственностью традиционно понималась принадлежность лицам благ. Особое значение придавалось собственности на средства производства как основы экономических систем. Научная трудность состояла не в отрицании вещно-правовой принадлежности, а в продвижении понимания ее содержания до экономически-функционального уровня. В рамках Школы Цаголова собственность в широком смысле понималась как система отношений присвоения между социально определенными субъектами в воспроизводственном процессе.

Собственность на средства производства понималась как характер и способ соединения работника с условиями производства тоже в воспроизводственном процессе. Важный теоретический момент состоял не в том, что, например, средства производства принадлежат капиталисту, а еще и в том, что от них отчужден работник.

Диалектическое единство этих двух полюсов и составляет суть собственности на средства производства. В рамках этого основного отношения капитализма и «раскручивается» функционально специфически капиталистический процесс присвоения. Изложенное конкретно историческое (капиталистическое) понимание собственности в качестве методологической основы распространялось на изучение собственности в других социально-экономических системах. В этом уточненном понимании категория собственности используется и в данной работе.

экономическом развитии, реализации инвестиционных проектов и способных продвинуть и развить соответствующие направления экономической деятельности. Глубоким пороком российских реформ стало вытеснение созидательных слоев общества из основ экономической системы и захват этих основ паразитическими, криминальными, компрадорскими и прочими субъектами, в приоритетных интересах которых технологический и социально-экономический прогресс не значились. Личные и общественные интересы расходились порой диаметрально. Целе-направленная гетерогенизация основ экономической системы выступила главным фактором разрушения по всей вертикали системы: экономики, культуры, морали, правопорядка и т.д. Разрушение приняло масштабы цивилизационного уровня.

Когда разрушение оказалось достаточно очевидным, потребовались объяснения. Авторы и исполнители реформ, обещавшие конкурентное процветание на базе «эффективной» частной собственности, обратились к попыткам фатализации происшедшего. Утверждалось, что другого варианта реформ в России не существовало. Причем в этом обвинялась прежняя система, якобы загнавшая экономику в исторический тупик, откуда никакого иного выхода не было. Такое мнение имеет то полемическое достоинство, что в любой ситуации можно заявить – иначе было нельзя, иначе было бы хуже. Но куда хуже, если спад производства к 1998 году в России оказался больше, чем во времена Великой депрессии и сравнялся с уровнем сокращения производства в разгромленной Германии 1945 года. Жанр фатализации опровергается исторически состоявшейся прогрессивной альтернативой на конкретном практическом примере Китая.

Стартовые условия перед переходом из плановой экономики к рыночной у СССР и Китая были одинаковыми на уровне общей для них социально-экономической модели. При этом СССР имел более высокий уровень ресурсно-технологической и кадровой обеспеченности, перманентно оказывал помощь Китаю. Почему же результаты реформ оказались столь противоположными? В Китае происходил стремительный экономический рост, а в Россия после реформ произошли прямо противоположные процессы – стремительный спад производства, уровня жизни, население сократилось более чем на 10 млн и т.д.

В Китае к реформам подошли системно как к органической целостности. К собственности и экономической власти неспешно допускались субъекты, заинтересованные в технологическом и экономическом прогрессе. Строго следили за тем, чтобы в основании системы не развивались гетерогенные элементы, а тем более получали доминирующее положение. В этом направлении велась и ведется целенаправленная и жесткая борьба. Системный подход к реформам дал ожидаемые результаты: росли инвестиции (в т.ч. и иностранные), интенсифицировался технологический прогресс, росло производство товаров и услуг, неуклонно росли доходы и уровень жизни основной массы населения.

Для перехода России на подобное направление экономического и социального развития полезно было обратиться к методологии и теории развития органических систем, дополняя и развивая ее новым содержанием. Фатализация происшедшего шаблонами типа «иначе было нельзя, иначе было бы хуже» не может служить даже жалким оправданием для тех, кто был инициатором, исполнителем и теоретическим вдохновителем неэффективной модели экономики и пытаются перевести стрелки ответственности в прошлое. Того же достоинства и заклинания типа

«никакого передела собственности не будет». Это означало бы смирение с тем, что ресурсы России были преданы тем, кто обеспечил за пореформенный период рост ВВП менее одного процента в среднем за год, что в три раза ниже среднемировых. Так же предлагается согласиться с тем, что в основании системы будут преобладать отнюдь не самые созидательные слои общества. Альтернативой сложившемуся положению должно быть наполнение системы, особенно ее основания, органическими элементами вместо гетерогенных. Собственностью и экономической властью должны овладеть субъекты и социальные слои, заинтересованные в создании и освоении новых технологий, особенно в условиях технологических санкций, развитии потенциала отечественного производства.

Системный подход, являющийся одной из важнейших особенностей политической экономии, применялся к изучению отдельных фундаментальных проблем, к которым относится собственность. Особую важность эта проблема приобрела в период радикальных перемен в России. Применение воспроизводственного подхода к одной из самых сложных и важных проблем позволило провести разграничение собственности как предпосылки становления социально-экономической системы и собственности как результата ее функционирования.

В качестве предпосылки собственность может выступать как неэкономический процесс первичного перераспределения ресурсов и экономической власти. Приватизация госсобственности оказалась драматическим подтверждением правильности научных позиций системного подхода. Она не была вызвана объективной необходимостью, а оказалась процессом, навязанным неэкономическими мотивами. Внеэкономические процессы преобразования собственности по методологии политической экономии должны смениться созидательным периодом функционирования новой формы собственности, экономическим процессом ее воспроизводства.

Если преобразования носят объективно необходимый и востребованный характер и перераспределение собственности и экономической власти происходит в пользу созидательных слоев общества, результатом межсистемных изменений собственности будет переход к более эффективному использованию ресурсов на основе технологического прогресса. Если прежняя форма собственности сдерживала технологический прогресс, то изменение ее формы открывает возможность для технического прогресса и всего социально-экономического развития.

В общеисторическом контексте внеэкономическая смена форм собственности, обусловленная общественной необходимостью, будет источником цивилизационного прогресса, охватывающего все стороны жизни. И, наоборот, если смена форм собственности не является общественной потребностью, а есть результат завоеваний или иных насильственно-политических событий, наступит откат в экономическом и технологическом развитии. Такими же негативными результатами обернется и проведение назревших преобразований неадекватными методами.

Радикальные изменения собственности в России не были научно обоснованы; не было общественной востребованности и объективной необходимости как выбранных направлений реформ, так выбранных форм и методов их проведения, хотя методологическая и теоретическая основа для альтернатив была. Уважение к научной методологии при принятии ответственных социально-экономических решений приводит не к социальным жертвам, как это было в России, а к вознаграж-

дениям, как это было в Китае. Теперь, к сожалению, мы можем говорить только об упущенных возможностях и масштабах нанесенного ущерба. Но и теперь данная методология может быть использована, чтобы попасть на стезю прогресса. Для этого придется изыскивать и находить объективно-необходимые и общественно востребованные преобразования. Собственность и экономическую власть придется перераспределять в пользу созидательных слоев общества. Заклинания типа «не допустим передела собственности» демонстрируют прикрытие паразитических слоев, в чью пользу она (собственность) уже перераспределена.

Перераспределить ресурсы – это еще не означает создать новую функциональную систему. Для этого необходимо пройти через созидательный процесс практического использования перераспределенных ресурсов. Именно здесь происходит проверка объективной необходимости и востребованности происшедших реформ в области собственности. С имущественно-правовых позиций трактовки собственности суть изменения ее форм сводились к перераспределению прав на имущество (ресурсов). Выход на эффективную модель экономического развития требует системного подхода, включающего, прежде всего, ее основы. Наши предложения по реформе фундаментальных основ сложившейся в России неэффективной модели изложены более подробно на страницах периодических изданий (Хубиев, Теняков, 2022, с. 22-39; 2023, с. 5-23).

Заключение

Объективные экономические законы лежат в основе экономических отношений и придают им качественную определенность. Это является предметом политической экономии. «Бумажные законы», принятые властными структурами, образуют предмет институциональной теории. Критерием экономической эффективности «бумажных законов» служит их соответствие требованиям объективных законов. Субъективно-психологические законы образуют предмет неоклассической экономической теории. Они основаны на выборе экономических агентов. Но выбор этот не может носить произвольный характер. Если он направлен на экономическую эффективность, то должен соответствовать содержанию и требованиям экономических законов. Соотношение основных направлений экономической теории имеет определенную логику, опирающуюся на соответствующие типы экономических законов. Поведение индивидов и их выбор тем эффективней, чем в большей степени соответствуют требованиям объективных экономических законов. Осуществленный выбор и договоренности экономических агентов требует их оформления «бумажными законами» с наименьшими дополнительными издержками обращения. Это область институциональной теории. Взаимодействие этих направлений экономической теории дополняет друг друга и обеспечивает междисциплинарный синтез. В основе этой системы взаимодействия находится политическая экономия, которую необходимо полностью восстановить в правах и социализировать как теоретический фундамент движения к более эффективной экономической системе.

* * *

В данной работе были использованы тексты из моих и других авторов работ прошлых лет:

Теория капитала и экономического роста: Учеб. пособие / Под ред. С.С. Дзарасова. М.: Изд-во МГУ, 2004. – 400 с. (<https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5211061160.html>);

Хубиев К.А. Преемственность – закон развития научного знания (введение к публикации работ Н.А. Цаголова) // Вопросы политической экономии. 2017. № 2. С. 60-66 (EDN: ZCMOKB);

Цаголов Н.А. Актуальные вопросы методологии политической экономии // Вопросы политической экономии. 2017. № 1. С. 119-129 (EDN: YKGVET);

Цаголов Н.А. Народнохозяйственная плановость – специфическая черта социализма // Вопросы политической экономии. 2017. № 2. С. 60-86. (EDN: ZCMOKB).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кейнс Дж.М. Общая теория, процента, занятости и денег. Глава 21. Теория цен. Перевод с английского / Общ. ред. и предисл. А.Г. Милейковского и И.М. Осадчей. М.: Издательство «Прогресс», 1978. – 494 с.

Курс политической экономии. Т. 1. Под ред. Н.А. Цаголова. Изд. 3, переработ. и доп. М.: Экономика, 1973. – 831 с.

Островитянов К.В. Избранные произведения. В 2-х т. Т.2 М.: Наука, 1973. – 535 с. Политическая экономия. Учебник / Ред. К.В. Островитянов и др. М.: Госполитиздат, 1954. – 638 с.

Сталин И.В. О диалектическом и историческом материализме. М.: Государственное издательство политической литературы, 1950. – 88 с.

Хубиев К.А., Черковец В.Н., Сидорович А.В., Дунаев Э.П., Кульков В.М. и др. О творческом наследии Н.А. Цаголова: к 100-летию со дня рождения / Под ред. К.А. Хубиева. М.: ТЕИС, 2004. – 207 с.

Хубиев К.А., Теняков И.М. Надломленный вектор развития российской экономики // Вопросы политической экономии. 2022. № 2. С. 22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149

Хубиев К.А., Теняков И.М. Создание внутренних источников экономического развития // Экономическое возрождение России. 2023. № 1. С. 5-23. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-5-23

Цаголов Н.А. Вопросы методологии и системы политической экономии. М.: Изд-во МГУ, 1982. – 480 с.

Цаголов Н.А. Народнохозяйственная плановость - специфическая черта социализма. В кн.: Вопросы теории производственных отношений социализма. Избранные произведения. М.: Издательство Московского университета, 1983. – 367 с.

Шапиро Н.А. Ценности и смыслы научной школы Н.А. Цаголова // Проблемы современной экономики. 2015. № 3(55). С. 78-83. EDN: UYFQAT

Информация об авторе

Хубиев Кайсын Азретович – доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. (E-mail: khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

The Course of Political Economy. Vol. 1. Edited by N.A. Tsagolov. Ed. 3, revised. and add. M.: Ekonomika, 1973. – 831 p.

Ostrovityanov K.V. Selected Works. In 2 volumes. Vol. 2. M.: Nauka, 1973. – 535 p.

Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. Ch. 21. The Theory of Prices. Transl. from English, General editorship and preface by A.G. Mileykovsky and I.M. Osadchaya. Moscow: Izdatel'stvo "Progress", 1978. – 494 p.

Khubiev K.A., Cherkovets V.N., Sidorovich A.V., Dunaev E.P., Kulkov V.M. and others. On the Creative Legacy of N.A. Tsagolov: On the 100th Anniversary of his Birth. Ed. by K.A. Khubiev. M.: TEIS, 2004. – 207 p.

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. Broken vector of development of the Russian economy. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2022;(2):22-39. DOI: 10.5281/zenodo.6881149

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. On the Creation of Internal Sources of Economic Development. *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii.* 2023;(1): 5-23. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-5-23

Political Economy. Textbook. Ed. by K.V. Ostrovityanov and others. M.: Gospolitizdat, 1954. – 638 p.

Shapiro N.A. Values and significations of N.A. Tsagolov academic school in the context of historical relativism. *Problemy Sovremennoy Ekonomiki=Problems of Modern Economics.* 2015;3(55):78-83. EDN: UYFQAT (In Russ.)

Stalin I.V. On Dialectical and Historical Materialism. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1950. – 88 p.

Tsagolov N.A. Problems in Methodology and System of Political Economy. M.: Izdatel'stvo MGU, 1982. – 480 p.

Tsagolov N.A. Problems in the Theory of Industrial Relations of Socialism. Selected Works. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1983. – 367 p.

Information about the author

Kaysin A. Khubiev – Doctor of Economics, Professor of the Political Economy Department in the Faculty of Economics in Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: khubiev48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 817714) (ORCID: 0000-0001-7285-1130)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 20.11.2024; одобрена после рецензирования: 18.01.2025; принята к публикации: 14.02.2025.